

Гураленко Н.

доктор юридичних наук, професор,
завідувачка кафедри теорії права та прав людини
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
<https://orcid.org/0000-0003-0884-215X>

КОГНІТИВНІ ВИМІРИ СУДДІВСЬКОГО ПІЗНАННЯ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ: МІЖ ФОРМАЛЬНИМ АЛГОРИТМОМ І СПРАВЕДЛИВІСТЮ

**JEL Classification: K19
SECTION "LAW": Право**

Анотація. У публікації охарактеризовано суддівське пізнання як особливу когнітивну практику, що лежить в основі формування обґрунтованого та справедливого судового рішення. Зроблено висновок, що суддівське пізнання не може бути зведене виключно до механічного застосування нормативних положень та приписів або формальної логічної обробки правового матеріалу. Таке пізнання незмінно опосередковується інтелектуальними, психологічними та ціннісними характеристиками судді. Особливу увагу в дослідженні приділено ролі внутрішньої рефлексії як механізму трансформації абстрактних правових конструкцій у практичні рішення, здатні забезпечити ефективний захист прав і свобод особи.

Актуалізується специфіка суддівського пізнання в адміністративному судочинстві, де суд здійснює інституційний контроль за діяльністю суб'єктів владних повноважень. Зауважено, що в умовах асиметрії процесуальних можливостей сторін і презумпції правомірності рішень публічної влади саме когнітивна складова суддівського мислення набуває вирішального значення для досягнення справедливості. В цьому процесі суддя здійснює ціннісну інтерпретацію права з врахуванням принципів пропорційності, правової визначеності та поваги до людської гідності.

В дослідженні розкрито вплив цифровізації судочинства на динаміку та трансформацію суддівського пізнання. Обґрунтовано, що впровадження електронних процедур та автоматизованих інформаційних систем не нівелює, а, навпаки, посилює вимоги до особистісної відповідальності судді та якості прийняття ним когнітивних рішень. Доведено, що джерела суддівського пізнання слід шукати не стільки в нормативній формалізації, скільки в власне самому правовому мисленні судді, його морально-ціннісних орієнтаціях та внутрішній настанові на досягнення справедливості як визначальної константи адміністративного правосуддя.

Ключові слова: суддівське пізнання, адміністративне судочинство, адміністративний спір, адміністративне провадження, суддя, цифровізація, справедливість, морально-етичні характеристики, цінність, реабілітація незаконно засуджених.

Annotation. The article provides a comprehensive theoretical and methodological analysis of the phenomenon of judicial cognition as a specific cognitive practice underlying the formation of a well-reasoned judicial decision. It is argued that judicial cognition cannot be reduced to the mechanical application of legal norms or purely logical processing of legal material, as it is mediated by the intellectual, psychological, and value-based characteristics of the judge.

Particular attention is paid to the role of internal reflection as a mechanism for transforming abstract legal constructs into practical decisions capable of ensuring effective protection of human rights and freedoms.

The study emphasizes the specific features of judicial cognition in administrative justice, where courts perform the function of institutional control over the activities of public authorities. It is demonstrated that under conditions of asymmetry in the procedural capacities of the parties and the presumption of legality of decisions adopted by public administration bodies, the cognitive dimension of judicial reasoning becomes decisive in achieving substantive justice. In this context, the judge appears not as a neutral technical executor of legal norms, but as an autonomous subject of legal understanding, capable of value-oriented interpretation of law in light of the principles of proportionality, legal certainty, and respect for human dignity.

Special attention is given to the impact of the digitalization of judicial proceedings on the transformation of judicial cognition. It is substantiated that the introduction of electronic procedures and automated information systems does not diminish but, on the contrary, increases the requirements for the judge's personal responsibility and the quality of cognitive decision-making. The article ultimately demonstrates that the sources of judicial cognition should be sought not only in normative formalization, but also in the judge's legal reasoning, moral and value orientations, and internal commitment to justice as a defining criterion of administrative adjudication.

Key words: judicial cognition, administrative justice, administrative dispute, administrative proceedings, judge, digitalization, justice, moral and ethical characteristics, value, rehabilitation of unlawfully convicted persons.

Вступ

Поняття «суддівське пізнання» за своїм семантичним змістом переноситься у площину когнітивної практики, оскільки відображає інтелектуальну природу судового мислення та механізми формування обґрунтованого судового рішення. Воно опосередковується не тільки нормативними рамками, логічною обробкою нормативного матеріалу, а й психологічними характеристиками судді – системою складних інтерпретацій, рефлексивних оцінок. У цьому процесі особливо важливі фундаментальні механізми внутрішньої рефлексії, які забезпечують перехід правових ідей із площини теоретичних конструкцій у сферу практичного застосування. Важливого значення такі процеси набувають у сфері адміністративного судочинства, адже саме в ньому суд покликаний здійснювати ефективний контроль за публічною владою та відновлювати порушені права особи. Відтак, суддівське пізнання опосередковується як нормативними приписами матеріального та процесуального права, так і когнітивними, психологічними, світоглядними характеристиками судді. А механізми внутрішньої рефлексії, які сприяють переходу ідей від площини абстрактних теоретичних конструкцій до сфери практичного застосування починають відігравати у цій динаміці визначальне значення.

Окреслена проблема набуває ще більшої актуальності в умовах цифровізації суддівської діяльності. Зростання ролі цифрових процедур – електронних доказів, автоматизованої цифрової інформаційної системи сприяє забезпеченню цифрової справедливості в судочинстві.

Суддівська діяльність, що інтегрує раціонально-логічні операції та поглиблені когнітивно-рефлексивні процеси, передбачає високий рівень особистісної зрілості самого судді. У цьому контексті постає потреба у формуванні в нього комплексу професійно значущих рис – від інтелектуальної дисципліни та аналітичної послідовності до морально-етичної стійкості, що разом забезпечують здатність здійснювати правосуддя відповідно до стандартів об'єктивності, неупередженості та обґрунтованості. За такого фокусування на буттєвих засадах професійної суддівської діяльності постає принципово важливий вимір окреслений у цьому дослідженні проблеми: джерела суддівського пізнання доцільно шукати не лише (і не стільки) у площині

нормативної формалізації, скільки в самому представникові Феміди – його правовому мисленні, морально-ціннісних орієнтаціях та внутрішній настанові на досягнення справедливості. Саме ці внутрішні детермінанти формують первинну епістемологічну основу судового рішення та визначають його якість у площині непорушності конституційних прав і свобод, гарантуванні захисту загальнолюдських цінностей.

Концепцію правосуддя як фундаментальної онтології, публічної форми когнітивної аксіології й аксіоматичного способу нормативного мислення, єдності формальних і змістовних сутнісних ознак, єдності смислів справедливого судочинства, судового захисту та здійснення судової влади обґрунтовують В. Бігун, Т. Гарасимів, М. Рісний, М. Савенко, О. Стовба, С. Шевчук та ін.

Метою дослідження є характеристика суддівського пізнання у ціннісно-деонтологічному спрямуванні як прояву світоглядних, моральних орієнтацій судді; висвітлення когнітивної моделі суддівського пізнання в адміністративному судочинстві в контексті взаємодії формальних алгоритмів та пошуку прийняття справедливого рішення.

Результати

У межах класичної епістемології права пізнання трактується як формування репрезентацій, покликаних відображати зовнішню правову реальність. При цьому вихідним постає дуалістичне розмежування: з одного боку – об'єктивного світу правових явищ, а з іншого – сфери думок, переконань і когнітивних схем суб'єкта пізнання. Такий підхід констатує, що правова реальність існує незалежно від того, хто її досліджує, а роль суб'єкта редукується виключно до збору інформації та конструювання мисленневих моделей, які жодним чином не вносять змін у сам об'єкт.

За такою логікою, для того щоб досягнути певне явище як правове, недостатньо сприйняти його емпірично; необхідно уявно занурити його в «правовий простір», викоринити характеристики людини – емоційність, соціальну вкоріненість та ролі, що формують її життєвий досвід. Наслідком такої пізнавальної редукції постає уявлення про право як про автономну, відокремлену систему, що функціонує поза ціннісним та соціальним контекстом. Відтак, суддя постає у ролі «нейтрального спостерігача», позбавленого власної позиції та відповідальності за смислові наслідки правозастосування. У межах цього підходу роль судді зводиться до технічного застосування норми, тоді як власна когнітивна ініціатива, рефлексивність та дискреційний вимір суддівського мислення залишаються поза увагою. Методологія правового формалізму виходить із припущення, що правові норми підлягають суто механічному застосуванню з метою отримання єдино правильної відповіді у кожній конкретній справі, причому без залучення індивідуального суддівського судження чи будь-яких оцінювальних елементів. У такій парадигмі суддя постає не як автономний суб'єкт праворозуміння, а як інструментальний «голос закону», позбавлений аксіологічних орієнтирів і когнітивної активності. Його функція зводиться до виявлення вже наявних нормативних приписів і здійснення дій, які прямо впливають із них. Відповідно, значний пласт правового аналізу набуває абстрактного, дистанційованого характеру, подаючись як об'єктивність, обумовлена внутрішньою категоріальною необхідністю та позбавлена впливу суб'єктних чинників. Такий підхід фактично витісняє творчий, інтерпретативний та аксіологічний виміри суддівської діяльності за межі правового процесу.

В сучасних умовах адміністративного судочинства, особливо за наявності цифрових інструментів ухвалення та реалізації владних рішень, такий підхід виявляється методологічно обмеженим і неспроможним забезпечити повноцінний та справедливий захист особи. Вищезокреслена епістемологічна модель виходить з того, що суддівське пізнання – наслідок взаємодії зовнішньої нормативної впорядкованості та внутрішньої інтенціональності суб'єкта. З такої позиції суддя не тільки фіксує факти та застосовує норми, а й здійснює їх ціннісну інтерпретацію, співвідносячи зміст правових приписів із принципом справедливого розгляду спору. У цьому вимірі суддя працює передусім із прескриптивними смислами, з аксіологічними передумовами справедливості, що обумовлюють його рішення. Одним із найскладніших вимірів правосуддя, в

якому суддівське пізнання виходить за межі формального перегляду раніше прийнятого суддею рішення можна навести випадки реабілітації незаконно засуджених. У таких провадженнях суддя не тільки здійснює повторне встановлення фактичних обставин, а й надає їм попередню правову оцінку з позиції дієвості принципів справедливості, пропорційності та верховенства права [1, с. 540].

Суддівська пізнавальна діяльність має чітку процедурно-нормативну локалізацію, яка матеріалізується у формі судового провадження як структурованого простору юридичного мислення [2, с. 236–237]. Вона інтегрує раціонально-логічні операції з інтуїтивно-рефлексивними компонентами, забезпечуючи цілісність пізнавального процесу та обґрунтованість судового рішення. У цьому процесі цифровізація судочинства не скасовує, а, навпаки, загострює вимоги до особистісної відповідальності судді як представника Феміди. Знову ж таки особливо рельєфно специфіка суддівського пізнання проявляється у сфері адміністративного судочинства, де предметом розгляду є адміністративні спори – публічно-правові спори між особою та суб'єктами владних повноважень. У таких провадженнях суддя постає не лише арбітром між формально рівними сторонами, а й інституційним гарантом захисту прав людини від потенційного свавілля публічної адміністрації. Асиметрія процесуальних можливостей сторін, владний характер управлінських рішень та презумпція правомірності дій органів влади зумовлюють підвищені вимоги до когнітивної складової суддівського мислення.

Адміністративний спір із органом державної влади чи місцевого самоврядування виходить за межі суто формального зіставлення фактичних обставин із законодавчими приписами. Він вимагає від судді здатності критично оцінювати зміст і спосіб реалізації дискреційних повноважень, виявляти приховані чи неправомірні форми адміністративного примусу, а також встановлювати пропорційність втручання держави у сферу приватної автономії особи. У такому контексті суддівське пізнання набуває правозахисного значення, інструменту відновлення порушеної рівноваги між публічними інтересами та правами окремої особи.

В умовах цифровізації публічного управління адміністративні спори все частіше виникають через автоматизоване ухвалення важливих управлінських рішень, функціонування електронних реєстрів чи застосуванням цифрових засобів контролю [5, с. 322].

У спорах щодо незаконних рішень органів влади особливого значення набуває реабілітаційна функція адміністративного судочинства. Суддівське рішення в таких справах має не лише скасувати протиправний акт, а й відновити порушенні правовий статус особи, компенсувати завдану шкоду та усунути негативні наслідки неправомірного державного втручання. Саме тому суддівське пізнання в адміністративних провадженнях повинно бути орієнтоване не на формальне підтвердження законності управлінських процедур, а на досягнення справедливості та реального поновлення прав людини.

Суддівська пізнавальна діяльність становить безперервний, динамічно розгорнутий ретроспективний процес, носить багато в чому опосередкований, залежний характер, як щодо фактичного, так і до юридичного начал, вимагає певної інтерпретації, функціональної ретроспекції минулої події, що лежить в основі судового провадження [4, с. 47], осягнення всіх обставин відповідно до того, як вони відбулися в дійсності, усвідомлення і формування однієї картини події, яка дасть можливість відповісти на всі конкретні питання, що ставляться процесуальним законодавством перед судом (суддею). У межах справ про реабілітацію незаконно засуджених такий пізнавальний процес, що має ретроспективний характер, передусім орієнтується на відновлення порушеного правового статусу особи. Важливою складовою суддівського пізнання постає доцільність критичного аналізу доказів, отриманих із порушенням процесуальних гарантій або під впливом владного адміністративного тиску. У цьому контексті суддівська когніція набуває виразного емпіричного змісту, а рішення про реабілітацію незаконно засуджених – формою визнання відповідальності держави перед особою. Іншими словами, суддівське пізнання у провадженнях про реабілітацію незаконно засуджених виконує компенсаторну функцію, мета якої виправити наслідки неправомірного державного втручання. Реалізація вищеокресленого завдання дозволяє суду

виходити за межі виключного формалізму та суто процедурної логіки, дає можливість зосередитися на матеріальній істині та реальних наслідках судової помилки в житті окремої людини. Через рішення реабілітації суддя не лише усуває юридичну помилку, а й відновлює порушену справедливість.

Вибір між істинними пізнавальними напрямками – дескриптивним (описовим, нормативним) та перспективним (ціннісним, оціночним) – є важливим для будь-якого процесу пізнання. Однак у сфері судочинства, де результати пізнавальної діяльності суб'єктів мають виняткові соціальні наслідки, цей вибір набуває особливого значення, формуючи підвищені вимоги до пізнавальних спроможностей правозастосувача. Суддя, як ключовий суб'єкт правозастосування, може забезпечити реальне та справедливе вирішення спору про право лише за умови глибокого проникнення у правову ситуацію, уникаючи «механічного» підведення окремої норми під конкретний казус без урахування його специфіки. У подібних випадках йдеться про специфічні пізнавальні інструменти, що застосовуються під час дослідження емпіричної реальності й поєднують у собі одночасно раціонально-описові та оцінні елементи. Такі інструменти формують такий тип суддівського мислення, який спрямований не тільки на встановлення формальної істини, а й розуміння етичної сторони справи, в якій відбулося порушення прав особи. Саме у такій площині правова норма набуває індивідуального змісту, адаптується до унікальності кожної окремої життєвої ситуації. Зокрема, у провадженнях про реабілітацію незаконно засуджених суддівське пізнання постає як інтегративна когнітивна практика, що поєднує правовий аналіз та етичну рефлексію.

Ефективність правозастосування в системі адміністративного судочинства проявляється не тільки у високій нормативній впорядкованості публічно-правових відносин, а й визначається через морально-етичні характеристики суддівського корпусу, який здійснює контроль за діяльністю суб'єктів владних повноважень. Навіть детально визначені та регламентовані адміністративні приписи втрачають свою регулятивну ефективність у випадках їх формального застосування судами, що вступає у протиріччя із стандартами суддівської етики та принципом верховенства права. Враховуючи особливу соціальну відповідальність суддів, їх діяльність у сфері публічного адміністрування вимагає високого рівня професійної автономії, особистісної зрілості та набутих компетентностей, здатних забезпечити баланс між публічним інтересом та захистом прав приватних осіб.

У сфері адміністративного судочинства суддя як ключовий суб'єкт публічно-правового врегулювання, який у процесі здійснення правосуддя інтегрує формальні приписи адміністративного законодавства із ціннісними засадами справедливості, пропорційності та правової визначеності. Основоположні принципи адміністративного судочинства ґрунтуються на вимогах поваги до честі й гідності особи, рівності сторін та ефективного захисту від зловживань від представників публічної влади. Саме норми адміністративного процесуального права та визначені в них гарантії дозволяють оцінити реальний, а не фіктивний ступінь співвідношення публічної влади та автономії особи, а також характер відповідальності держави перед людиною.

Високий рівень культури суддів та їх особистісна доброчесність – необхідні передумови формування довіри суспільства адміністративної юстиції як інструменту захисту прав людини у публічно-правовій сфері. Професійна компетентність судді адміністративної юрисдикції передбачає не тільки ґрунтовне знання норм адміністративно процесуального законодавства, а й здатність до критичного правового мислення, усвідомлення всієї повноти відповідальності за наслідки втручання суду у сферу публічного управління, дотримання стандартів незалежності та неупередженості, стриманості та поваги у взаємодії з усіма учасниками адміністративного провадження. Професійно-особистісні якості судді мають виявлятися у вірності присязі, дотриманні безсторонності, сумлінному виконанні службових обов'язків та вжитті всіх необхідних заходів для забезпечення своєчасного, справедливого вирішення адміністративних публічно-правових спорів.

У цьому комплексі невід'ємних суддівських якостей нормативні та моральні основи є органічно поєднаними й взаємозалежними. Інакше, з погляду пересічного громадянина, загроза «суддівського ремісництва» зберігатиметься. Така позиція засвідчує, що навіть досконалі нормативні механізми не

забезпечать справедливого правосуддя, якщо морально-ціннісна складова суддівської особистості не інтегрована в процес правозастосування.

Висновки

Таким чином, суддівське пізнання у сфері адміністративного судочинства – складна інтегративна когнітивна діяльність, що виходить за межі суто формального застосування норм і ґрунтується на поєднанні раціонального аналізу та ціннісної рефлексії. Обмеження суддівської рефлексії виключно рамками правового формалізму є методологічно неспроможним, оскільки ігнорує суб'єктивний та етичний виміри судового мислення. Особливо виразно специфіка суддівського пізнання проявляється у справах реабілітаційного характеру, де правосуддя вимагає не тільки корекції юридичної помилки, а й відновлення справедливості у її матеріальному вимірі.

Цифровізація судочинства, попри її процедурні переваги, не зменшує значення суддівської когнітивної автономії, а навпаки посилює вимоги до особистісної відповідальності та якості суддівської діяльності.

У публічно-правових спорах, зокрема в адміністративних провадженнях, суддя виконує правозахисну функцію, спрямовану на стримування потенційного свавілля публічної влади. Ефективність адміністративного судочинства безпосередньо залежить від того, наскільки суддівське пізнання орієнтоване не лише на формальну законність, а й на захист людської гідності, конституційних прав і принципу справедливості. Морально-етичні характеристики судді, рівень його професійної зрілості та здатність до рефлексії виступають визначальними чинниками легітимності адміністративної юстиції в очах суспільства.

Перспективні напрямки подальших досліджень. Подальший науковий аналіз проблематики суддівського пізнання в умовах цифровізації судочинства доцільно зосередити на поглибленому вивченні взаємодії між алгоритмізованими процедурними інструментами та когнітивною автономією судді.

Список використаних джерел

1. Гарасимів Т. З., Осьмак А. М. Реабілітація незаконно засуджених осіб як чинник відновлення соціально-правової справедливості. *Аналітично-порівняльне правознавство*. 2025. Вип. 3. Ч. 3. С. 537–541. <https://doi.org/10.24144/2788-6018.2025.06.3.83>
2. Гураленко Н. А. Суддівське правопізнання: праксеологічний вимір : монографія. Чернівці : Технодрук, 2013. 352 с. <https://law.chnu.edu.ua/nataliia-huralenko/>
3. Гураленко Н. А. Деякі деонтологічні аспекти діяльності судді. *Науковий вісник Чернівецького університету*. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013. Вип. 682 : Правознавство. С. 22–25. <https://law.chnu.edu.ua/nataliia-huralenko/>
4. Гураленко Н. А. Ретроспективна функція суддівського пізнання: герменевтичний підхід. *Науковий вісник Чернівецького університету*. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. Вип. 628 : Правознавство. С. 46–49. <https://law.chnu.edu.ua/nataliia-huralenko/>
5. Згама А. О. Щодо цифрової трансформації правосуддя та перспектив для сфери господарювання. *Аналітично-порівняльне правознавство*. 2024. № 12. С. 320–325. <https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.06.52>
6. Колтун Ю. М. Захист прав і свобод людини в адміністративному судочинстві в умовах воєнного стану. *Аналітично-порівняльне правознавство*. 2024. № 2. С. 474–478. <https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.02.80>
7. Кравчук І. І. Реабілітація незаконно засуджених у кримінальному провадженні. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2020. № 7. С. 367–370. http://lsey.org.ua/7_2020/94.pdf

8. Соколенко О. Л. Правове регулювання права на справедливе судочинство в Кодексі адміністративного судочинства України та Європейському суді з прав людини. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2023. № 5. С. 482–485. http://lsej.org.ua/5_2023/120.pdf